

CONDIÇÃO FÍSICA E CAPACIDADE FUNCIONAL DE IDOSOS QUE VIVEM COM DIABETES MELLITUS TIPO 2

Daniela Baquiega Pessoa¹; Débora Vanessa Santos Dias Costa²; Eduardo Vingnoto Fernandes³ David Michel de Oliveira⁴.

¹Discente do Programa de Mestrado em Biociência Animal (PPGBA), Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.

²Discente do curso de Fisioterapia, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.

³Docente do Instituto de Biociência (IB), Programa de Pós-Graduação em Biociência Animal (PPGBA), Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.

⁴Docente do curso de Educação Física, Programa de Pós-Graduação em Biociência Animal (PPGBA), Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil

Introdução: O Diabetes *Mellitus* Tipo 2 (DM2) é caracterizado por resistência à insulina e/ou uma deficiência relativa de sua ação, e fortemente associada ao estilo de vida sedentário e obesidade. Por outro lado, a prática regular de exercícios físicos e adoção de hábitos saudáveis ajuda na prevenção e controle do DM2. **Objetivo:** Avaliar a condição física e mensurar a capacidade funcional de idosos que vivem com DM2. **Método:** estudo descritivo transversal, realizado em um ambulatório de especialidades em Jataí. A amostra foi composta por 35 pacientes com DM2, com idade ≥ 60 anos e assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. Foram aplicados pelos pesquisadores os seguintes questionários: perfil sociodemográfico; *Physical Activity Readiness Questionnaire (PAR-Q)*; para estratificação de risco cardiovascular e o nível de atividade física foi classificado pelo *International Physical Activity Questionnaire (IPAQ)*. Para medidas antropométrico mensurou-se a massa corporal e a estatura, e calculou-se o índice de massa corpórea (IMC). Para capacidade funcional aplicou-se o teste de caminhada de 6 minutos (TC6); o teste de "Sentar e Alcançar" para avaliar a flexibilidade e "teste de sentar e levantar" para membros inferiores e "flexão do antebraço" para membros superiores. **Resultados:** predominou o sexo feminino (62,8%), idade de 63.2 ± 8.6 , anos, cor preta (57,1%), casadas (60%), com ensino fundamental incompleto (62,9%), e tempo de diagnóstico de 18.2 ± 9.1 anos. A maioria (91,4%) foi classificada pelo PAR-Q como inapta para realizar programa de exercícios, e classificados como insuficientemente ativos pelo IPAQ (85,7%), foram classificados pelo IMC acima dos valores de referência 31.6 ± 6.4 . O IMC está acima dos valores de referência, 31.6 ± 6.4 . Sobre a capacidade funcional; no TC6 foi percorrido $195,5 \pm 168,1$ distância/metros; no teste de "Sentar e Alcançar" $9,7 \pm 9,9$ cm ; "teste de sentar e levantar" ($7,1 \pm 6,1$) repetições e "flexão do antebraço" $12,1 \pm 7,4$ repetições, em todos os testes os idosos foram classificados abaixo dos valores de referência. **Conclusão:** A população foi classificada inapta, insuficientemente ativa,

com IMC elevado, indicando obesidade, considerada com baixa condição física. Os resultados dos testes de capacidade funcional demonstraram um desempenho inferior aos valores de referência, indicando limitação funcional significativa dos pacientes idosos e portadores de DM2.

Palavras-chave: Aptidão física, Diabetes Mellitus, Programa de Atenção à Saúde do Idoso.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: CAEE: 39043120.1.0000.8155. Parecer nº 4.619.135.

Fonte financiadora: Cnpq/U